

OS DESAFIOS DOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS EM RELAÇÃO AO USO DA EXPERIMENTAÇÃO EM SALA DE AULA

 DOI: 10.5281/zenodo.8374603

Rayan Rodrigues Oliveira¹

Graduando em Ciências Naturais – UFPA

acamoliveiraa@gmail.com

RESUMO

Ensinar Ciências sempre foi visto com uma tarefa importante, mas também desafiadora devido à complexidade dos conceitos que envolvem os conteúdos. Neste sentido, a experimentação surge como uma ferramenta fundamental de ensino, pois contribui para intensificar o aprendizado, possibilitando uma compreensão mais profunda acerca dos conteúdos, além de contribuir para o desenvolvimento de habilidades científicas e competências nos alunos. Em contrapartida, o uso eficaz desta ferramenta exige o enfrentamento de diversos desafios que impedem a sua aplicação. Neste sentido, este estudo tem como objetivo identificar quais os desafios enfrentados por professores de Ciências dos anos finais do Ensino Fundamental quanto ao uso da experimentação em suas aulas. A pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. Estevão Gomes, em Breves-Pará, durante o período de Estágio Supervisionado II, do curso de Ciências Naturais, da Universidade Federal do Pará – Campus-Breves. A coleta dos dados se deu através da aplicação de questionário e entrevistas informais com três professores de Ciências, onde foi possível explorar as principais dificuldades enfrentadas por esses professores acerca do uso de atividades experimentais nas aulas de ciências. Os resultados apontam para um ambiente onde os professores não fazem uso de atividades experimentais em suas aulas devido à falta de tempo e, ainda, à escassez de recursos e estrutura escolar. Sendo assim, este estudo destaca a importância de se conhecer esses desafios, tendo em vista que a experimentação pode aprimorar a qualidade do ensino de Ciências.

Palavras-chave: Experimentação. Ciências. Desafios.

ABSTRACT

Teaching Science has always been seen as an important task, but also a challenging one due to the complexity of the concepts that involve the contents. In this sense, experimentation emerges as a fundamental teaching tool, as it contributes to intensify learning, enabling a deeper understanding of the contents, in addition to contributing to the development of scientific skills and competences in students. On the other hand, the effective use of this tool requires facing several challenges that prevent its application. In this sense, this study aims to identify the challenges faced

¹ Acadêmico do 8º período do curso de Ciências Naturais da Universidade Federal do Pará – Campus Universitário do Marajó - Breves.

by Science teachers in the final years of Elementary School regarding the use of experimentation in their classes. The research was carried out at the Municipal School of Elementary Education Prof. Estevão Gomes, in Breves-Pará, during the period of Supervised Internship II, of the Natural Sciences course, at the Federal University of Pará – Campus-Breves. Data collection took place through the application of a questionnaire and informal interviews with three science teachers, where it was possible to explore the main difficulties faced by these teachers regarding the use of experimental activities in science classes. The results point to an environment where teachers do not use experimental activities in their classes due to lack of time and also the scarcity of resources and school structure. Therefore, this study highlights the importance of knowing these challenges, considering that experimentation can improve the quality of Science teaching.

Keywords: Experimentation. Sciences. Challenges.

INTRODUÇÃO

A ciência e sua aplicação em sala de aula não tem a devida valorização, ganhando um espaço, muitas vezes, como disciplina complementar, uma vez que a mesma não é vista como parte direta do cotidiano do aluno. Como afirma Fourez (2003), certos professores são adeptos a metodologia de que o aluno precisa adentrar no universo da ciência para compreendê-la, enquanto que outros acreditam que apenas a capacidade de analisa-lo a partir do seu próprio universo, de sua própria vivencia, é o bastante para compreendê-lo.

O ensino público nos últimos anos do ensino fundamental requer ainda outras demandas, que são as limitações encontradas na infraestrutura e recursos oferecidos pelo estado neste ensino-aprendizado. Surgindo assim a questão de onde ensinar? Por meio de quê? Até que ponto o aluno poderá aprender com as poucas ferramentas disponíveis em âmbito escolar?

O ensino da ciência parte do pressuposto de que a teoria se torna um fato quando aplicada na prática. Neste sentido, experimentos em sala de aula são mecanismos essenciais para esta disciplina, uma vez que o aluno tende a ser preparado para a vida em sociedade e o mercado de trabalho a partir do conhecimento que adquire em sala de aula. Andrade e Massabni (2011) apontam que as escolas encontram como empecilho a falta de materiais e, ainda, acrescenta que o ensino de Ciências fica comprometido sem o uso de atividades experimentais. Com isto, as estratégias advindas dos professores e corpo escolar já se iniciam em desvantagem. No entanto, tais obstáculos não impedem os esforços individuais que

cada profissional em sala de aula exerce para levar a ciência a seus alunos na forma mais dinâmica possível.

Como afirma Carvalho (1999):

Utilizar experimentos como ponto de partida, para desenvolver a compreensão de conceitos, é uma forma de levar o aluno a participar de seu processo de aprendizagem, sair de uma postura passiva e começar a perceber e a agir sobre o seu objeto de estudo, relacionando o objeto com acontecimentos e buscando as causas dessa relação, procurando, portanto, uma explicação causal para o resultado de suas ações e/ou interações (CARVALHO et al., 1999, p. 42).

Os conteúdos ministrados nas aulas de Ciências do ensino fundamental colaboram para o melhor entendimento sobre os fenômenos que acontecem em nosso planeta e a partir desses conteúdos os alunos despertam interesse pela ciência e começam a pensar de forma crítica sobre a vida e o lugar onde eles vivem. Logo, deve-se procurar meios de aproximar esses conteúdos à realidade dos discentes, inserindo-os no processo de construção do conhecimento. Além de uma aula expositiva, a tarefa árdua é despertar o real interesse do estudante, onde ele ultrapasse a linha que separa a busca por notas que garantirão sua aprovação e a busca do real conhecimento científico acerca do universo que o cerca.

De acordo com Krasilchik (1987):

Muitas vezes a escola dispõe de laboratório, mas a possibilidade de realização de atividades práticas é limitada pela falta de material e equipamento. Esta deficiência pode ter muitas causas: escassez de verbas para compras, dificuldades de obtenção de determinadas substâncias, espécimes, ou componentes dos instrumentos, falta de disponibilidade no mercado ou, ainda, envio de material inadequado. (KRASILCHIK, 1987, p. 50).

Conversando com o que diz o autor acima, é importante ressaltar que para realizar atividades experimentais se faz necessário que o professor de Ciências possua conhecimentos técnicos quanto à manipulação dos equipamentos e produtos que pretende utilizar durante as práticas. Com isso, surge a importância de um processo de formação continuada tendo em vista que durante a graduação o professor não recebe a preparação adequada para exercer atividades laboratoriais. Nesse sentido, este estudo irá investigar quais as principais dificuldades enfrentadas por professores que impossibilitam o uso da experimentação para o ensino de Ciências.

DESENVOLVIMENTO

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal de Ensino Fundamental Estevão Gomes e se deu através de uma pesquisa qualitativa que, segundo Denzin e Lincoln (2006), é uma pesquisa que envolve uma abordagem interpretativa do mundo, ou seja, que preza pela descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que o envolvem, investigando as experiências e emoções. Para Straus e Corbin (2008), o conceito de pesquisa qualitativa é aplicado a qualquer abordagem de pesquisa na qual os resultados não sejam gerados por meio de métodos estatísticos ou outras formas de quantificação.

A metodologia utilizada consistiu na aplicação de questionários com três professores de ciências e entrevistas informais com o corpo pedagógico da escola. Para Gil (2002), o questionário é um instrumento de coleta de dados com questões pré-definidas em que o respondente registra suas impressões, informações e dados a respeito do tema pesquisado. O questionário utilizado para a coleta dos dados era composto por quatro questões com alternativas que possibilitassem coletar, de forma satisfatória, a impressão dos respondentes sobre a problemática. (Tabela 1).

Tabela 1 – Perguntas do questionário

-
- Você acredita que o uso da experimentação nas aulas de ciências é capaz de facilitar o processo de ensino-aprendizagem?
() Sim () Não
 - *Você já realizou algum tipo de atividade experimental com seus alunos ou usou alguma metodologia parecida?*
() Sim () Não
 - *Se a resposta da pergunta anterior for SIM, como você considerou o grau de interesse dos alunos pela atividade?*
() Baixo () Médio () Alto
 - *Em sua opinião, qual o principal fator que impede o uso da experimentação nas aulas de ciências?*
() Ausência de recursos e estrutura no ambiente escolar
() Tempo de aula reduzido
() Formação continuada por parte dos professores
() Resistência discente
Outro: _____
-

Quanto à entrevista, ela se deu em caráter informal, porém de forma focalizada, isto é, o foco da conversa sempre foi mantido com a finalidade de intensificar o conhecimento acerca do problema de pesquisa.

Durante o desenvolvimento da pesquisa se fez necessário seguir algumas etapas, que vão desde a entrega de documentos na escola para solicitar a autorização do estudo até a elaboração deste artigo. O período em que cada etapa foi realizada pode ser visualizado no cronograma descrito na tabela abaixo. (Tabela 2).

Tabela 2 – Etapas da Pesquisa

Entrega de Documentos na Escola	30/08/2022
Coleta de Dados	12/09/2022 a 13/09/2022
Elaboração do Artigo	03/01/2023

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo de todo o período de observação realizada no Estágio Supervisionado II, foi possível identificar que os professores utilizavam metodologias de ensino diferentes. Isso era facilmente notado quando diferentes professores ministravam o mesmo assunto para as turmas. Todavia, a partir dos dados coletados, foi possível identificar que eles partilhavam de pensamentos parecidos acerca da problemática discutida.

Quando questionados sobre a primeira pergunta do questionário todos responderam conforme indica o gráfico abaixo. (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Gráfico de Respostas

Fonte: Do próprio autor

A próxima pergunta questionava **se eles já teriam realizado algum tipo de atividade experimental com seus alunos ou feito uso de alguma metodologia semelhante**, e as respostas podem ser visualizadas no gráfico a seguir. (Gráfico 2).

Fonte: Do próprio autor

A terceira pergunta era condicionada à resposta da pergunta anterior com a seguinte questão: **“se a resposta da pergunta anterior for SIM, como você considerou o grau de interesse dos alunos pela atividade?”**. Como apenas dois professores haviam realizado atividades experimentais, podemos observar o interesse dos alunos por essas práticas, na visão dos dois professores, através do gráfico a seguir. (Gráfico 3).

Fonte: Do próprio autor

Para finalizar, a quarta e última pergunta buscava identificar **qual o principal fator que impede o uso da experimentação nas aulas e ciências**. O resultado das respostas pode ser observado no gráfico a seguir. (Gráfico 4).

Fonte: Do próprio autor

Após a aplicação do questionário, os resultados apontam para um cenário onde as principais causas que impossibilitam o uso de atividades experimentais são a falta de recursos, como a precariedade de materiais e, mais ainda, o pouco tempo de aula disponível para a realização das atividades experimentais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As dificuldades e desafios que os professores e ciências enfrentam em relação ao uso da experimentação em suas aulas são inegáveis. Esta pesquisa identificou alguns destes obstáculos, onde pode-se destacar a falta de estrutura e recursos adequados para a execução das atividades, e a necessidade de ministrar os conteúdos curriculares com um espaço de tempo muito curto. Todavia, mesmo com as dificuldades é de fundamental importância que se reconheça que o uso da experimentação no ambiente escolar pode contribuir para a criação de um novo cenário na área da ciência, transformando e incentivando tanto professores quanto alunos a explorarem o mundo das Ciências de maneira mais envolvente e significativa.

De maneira geral, os obstáculos enfrentados pelos professores de Ciências são notáveis, mas não impossíveis de serem superados. Com o devido cuidado os

professores podem superar esses obstáculos e transformar as aulas de Ciências em uma experiência educacional rica e inspiradora para as futuras gerações.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, M. L. F.; MASSABNI, V. G. **O desenvolvimento de atividades práticas na escola: um desafio para os professores de ciências.** Ciência e Educação, Bauru, vol.17, n.4, p. 835-854, 2011.

CARVALHO, A. M. P. et al. **Termodinâmica: um ensino por investigação.** São Paulo: FEUSP, 1999. 123 p.

DENZIN, N. K; LINCOLN, I. **O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens.** Porto Alegre: Artmed, 2006.

FOUREZ, G.. **Crise no ensino de Ciências?** Vol. 8, n2. Disponível em: www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID/v8_n2_a2003.pdf. Acesso em 22/11/2022.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** São Paulo: Atlas, 2002.

KRASILCHIK, M. **O professor e o currículo das ciências.** São Paulo: Edusp, 1987. 80 p.

STRAUSS. A.; CORBIN. J. **Pesquisa qualitativa: técnicas e procedimentos para o desenvolvimento da teoria fundamentada.** 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.